

SIYOSIY DISKURSNING LINGVOMADANIY BOG'LIQLIGI

Boltayeva Nargiza Raxmatovna,

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti mustaqil tadqiqotchisi,

Zarmed Universiteti o'qituvchisi

Email: nargizaboltayeva02@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18464697>

Annotatsiya: Zamonaviy tilshunoslik va siyosatshunoslik kesishgan nuqtada siyosiy diskursni lingvomadaniy yondashuv asosida tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zero, til va madaniyat o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, siyosiy nutq mazkur bog'liqlikning eng faol ko'rinishlaridan biridir. Siyosiy diskurs faqatgina muloqot shakli emas, balki xalqning milliy qadriyatlari, mentaliteti va madaniy merosini namoyon etuvchi ko'zgudir. Ushbu maqolada siyosiy diskursning lingvomadaniy jihatdan bog'liqligini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Lingvomadaniyatshunoslik, siyosiy diskurs, siyosiy til, siyosiy matn, milliy mentalitet, ramz, nutqiy strategiyalar.

Kirish. Siyosiy diskurs — bu hokimiyat uchun kurash, uni qo'lga kiritish va mustahkamlashga xizmat qiluvchi til birliklari, nutqiy strategiyalar hamda kommunikativ vositalar majmuidir. Uning asosiy maqsadi auditoriyani ishontirish, muayyan siyosiy g'oyani qo'llab-quvvatlash yoki qarshi fikrlarni rad etishga qaratilgan bo'ladi. Shu bois siyosiy diskursni o'rganishda faqat lingvistik emas, balki lingvomadaniy jihatlar ham alohida ahamiyat kasb etadi. Siyosiy diskurs til va madaniyat o'zaro ta'sirining yorqin ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Zero, har bir xalqning siyosiy muloqot uslubi, unda qo'llaniladigan metafora, ramz va nutqiy strategiyalar ularning milliy mentaliteti, qadriyatlari hamda tarixiy tajribasi bilan chambarchas bog'langan. Shu bois siyosiy diskursni tahlil qilish nafaqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan, balki lingvomadaniy yondashuv asosida ham muhimdir.

Asosiy qism. V.A. Maslovaning fikricha, siyosiy diskurs — bu “matnlarni yaratish va idrok etish jarayoni hamda natijasi bo'lib, ularga ta'sir etuvchi ekstralingvistik omillar majmui”dir [Maslova, 2008: 44].

Bizning nazarimizda, siyosiy diskurs tushunchasining eng chuqur tahlili E.I. Sheygalning “*Siyosiy diskurs semiotikasi*” nomli asarida berilgan. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, siyosiy diskurs ikki o'lchamda mavjud: real va virtual. Siyosiy diskursning real o'lchovi “siyosiy muloqotning muayyan vaziyatidagi matn” sifatida talqin qilinadi, uning virtual o'lchovi esa “siyosiy muloqot sohasiga xizmat qiluvchi og'zaki va noog'zaki belgilar tizimi, pretsedent matnlar ko'rinishi, tipik nutqiy harakatlar modellari hamda mazkur sohadagi muloqotning tipik janrlaridagi tasavvurlar”ni qamrab oladi [Sheygal, 2000: 9].

Til, madaniyat va xalqning o'zaro bog'liqligi haqidagi g'oyalari yangilik emas. Bu g'oyalar XIX asrda nemis olimi V. fon Gumboldt tomonidan ilgari surilgan bo'lib, keyinchalik butun dunyo olimlarining asarlarida o'z davomchisini topdi. Olimning quyidagi tezislari keng tarqaldi: "Turli tillar o'z mohiyati va turli histuyg'ularga ta'siri jihatidan aslida turlicha dunyoqarashlar hisoblanadi" va "Tilning o'ziga xosligi millatning mohiyatiga ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun tilni chuqur o'rganish tarix va falsafa insonning ichki dunyosi bilan bog'laydigan barcha jihatlarni o'z ichiga olishi kerak" [Gumboldt, 1985: 370, 377].

Shuningdek, V. fon Gumboldt "milliy o'ziga xoslikni o'rganishda tilni vosita sifatida qo'llamaslik befoyda bo'ladi, chunki faqat tilning o'zida butun milliy xarakter mujassam etilgan" deb ta'kidlagan [Gumboldt, 1984: 303].

Til birliklari "madaniyat belgilarining funksiyasini bajarish" va "madaniyatning asosiy qadriyatlarini ifodalash vositasi bo'lish" qobiliyatini orttiradi. Kognitiv lingvistika doirasida "madaniyat kodi" atamasi madaniyat tashqi dunyoga tashlaydigan, uni bo'lib, kategoriyalab, tuzib va baholaydigan hamda o'zini-o'zi tashkil etish jarayonida shakllantiradigan tarmoq sifatida ta'riflanadi [Ogneva, 2015: 13].

Shunday qilib, diskurs o'z mohiyatiga ko'ra "lingvomadaniy kategoriya"dir [Alefirenko, 2003:12]. Zero, diskurs matn, nutq, kommunikatsiya jarayoni yoki natijasi sifatida belgilanishidan qat'i nazar, uning asosida har doim til yotadi. Bunda til mustaqil tizim sifatida emas, balki diskursga integratsiyalashgan holda qaraladi. Har qanday tilda, jumladan siyosiy diskursda ham tilni tahlil qilar ekanmiz, diskurs ishtirokchilari, ularning ongli holati, mentaliteti hamda madaniyat haqidagi bilimlari haqida ma'lumotni ham tahlil qilamiz.

Boshqacha aytganda, siyosiy diskurs — bu muayyan siyosiy vaziyatdagi kommunikativ xabar+ekstralingvistik fon+og'zaki va noog'zaki belgilar yig'indisidir. Siyosiy diskursning asosiy vositasi esa siyosiy til hisoblanadi.

Ma'lumki, siyosiy diskursning asosiy vazifasi hokimiyat uchun kurashdir. Hokimiyatning asosiy vositasi esa siyosiy tildir. Har qanday til, jumladan siyosiy til ham, xalq madaniyati bilan chambarchas bog'langan bo'lib, bu til orqali xalqning ruhi, o'ziga xosligi, an'ana va urf-odatlari aks etadi. Shu sababli, har qanday diskurs, o'z mohiyatiga ko'ra, ma'lum darajada madaniy jihatdan bog'langan hisoblanadi.

Agar siyosiy tilni maxsus grammatika yoki shakldan ko'ra "ijtimoiy matn" sifatida tushunsak, u holda siyosiy til madaniy jihatdan jiplanganligini tan olishimiz lozim bo'ladi. Siyosiy diskursning lingvomadaniy bog'liqligi quyidagi asosiy omillar orqali ifodalanadi:

Qadriyatlar tizimi – har bir xalq siyosiy nutqda o‘z qadriyatlarini aks ettiradi. Masalan, erkinlik, mustaqillik, adolat kabi tushunchalar siyosiy muloqotning semantik yadrosini tashkil etadi.

Madaniy ramzlar – siyosiy nutqda bayroq, gerb, madhiyalar, tarixiy shaxslar yoki diniy timsollar tez-tez qo‘llanadi. Bunday ramzlar nafaqat siyosiy mazmun, balki milliy identitetni ham mustahkamlaydi.

Mentalitet va milliy xarakter – xalqning dunyoqarashi, qadriyatlarga bo‘lgan munosabati siyosiy diskurs uslubini belgilaydi. Masalan, Sharq siyosiy nutqida metaforik ifodalar va ramziy tasvirlar ko‘proq qo‘llanilsa, G‘arb diskursida dalillarga asoslangan mantiqiy izchillik ustuvor hisoblanadi.

Kommunikativ kodlar – idiomalar, maqollar, xalqona ifodalar siyosiy diskursda madaniy konnotatsiya kasb etadi. Shu orqali siyosatchilar xalq ongiga tezroq ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Xulosa. Siyosiy diskurs til va madaniyatning kesishgan nuqtasida shakllanadi. Til — madaniyat ko‘zgusi bo‘lsa, siyosiy diskurs uning ijtimoiy-siyosiy sohadagi ifodasi sanaladi. Shuning uchun siyosiy diskursni lingvomadaniy yondashuv asosida tahlil qilish, uning qadriyatlar, ramzlar, mentalitet va kommunikativ kodlar bilan bog‘liqligini aniqlash dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi. Ushbu yondashuv siyosiy kommunikatsiyaning samaradorligini tushunish, shuningdek, xalqning ijtimoiy-madaniy ongida siyosiy nutqning tutgan o‘rnini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алефиренко Н.Ф. (2010). Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие. Москва: Флинта: Наука. 288 с.
2. Огнева Е.А. (2015а). Синергия культурно маркированных единиц дискурса: к социолингвистической постановке вопроса. Научный результат. Серия: Вопросы теоретической и прикладной лингвистики, (3), 10–17.
3. Гумбольдт В. фон. (1984). О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. Избранные труды по языкознанию. Москва: Прогресс. 400 с.
4. Гумбольдт В. фон. (1985). Язык и философия культуры. Москва: Прогресс. 452 с.
5. Маслова В.А. (2008). Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? Политическая лингвистика, (1(24)), 43–48. Екатеринбург.
6. Шейгал Е.И. (2000). Семиотика политического дискурса (Дис. ... д-ра филол. наук). Волгоград. 440 с.
7. Raxmatovna B.N. (2022). Specific Features of Political Speech. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(12), 80-87. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/93U2T>
8. Boltayeva N.R (2023) "Political linguistics as a basis of Political speech" International Journal on Integrated Education 6 (5).270-273, <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE> of Public Diplomacy and International Studies, <https://grnjournal.us/index.php/AJPDIS/article/view/550>